

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ СЛЕНГА, ЖАРГОНА И АРГО В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Metyakubov Jumanazar (PhD)

*Uzbekistan State World Languages University
Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. *Статья посвящена разграничению понятий сленга, жаргона и арго. Рассматриваются терминологические основы их дифференциации, анализируются точки зрения исследователей в данной области. Особое внимание уделяется сходствам и различиям между этими языковыми явлениями, а также их месту в системе субстандартной лексики. В работе также рассматривается социальная природа языка и влияние общественных факторов на формирование и развитие нестандартных лексических единиц в современной коммуникации.*

Ключевые слова: *сленг, жаргон, арго, социолект, субстандартная лексика, лингвистика, языковая вариативность.*

Введение

По своей природе язык является многогранным и сложным явлением. Несмотря на наличие биологического субстрата, связанного с функционированием коры головного мозга и обеспечивающего различные речевые функции, язык представляет собой прежде всего социальное явление. Это связано с тем, что язык формируется, развивается и функционирует исключительно в процессе общественной деятельности людей. Отражая в сознании носителей языка результаты общественно-производственной и культурной деятельности определенного этнического сообщества, язык выполняет важнейшую коммуникативную функцию.

Назначение языка как средства общения имеет ярко выраженный социальный характер. В связи с этим исследование взаимодействия языка и общества невозможно без изучения функционирования языка в различных социальных слоях и профессиональных группах. Особое значение имеет анализ социально-диалектальной стратификации языка, а также его функционально-стилистического варьирования.

Несмотря на существование различных классификаций социальных диалектов, многие исследователи объединяют их под общим понятием «социолект», которое рассматривается как основная единица социальной стратификации ненормативной лексики. Социолект характеризуется языковой вариативностью, отражающей особенности речи определённых социальных групп носителей языка. Поэтому изучение лексико-семантической системы любого национального языка будет полноценным лишь при условии всестороннего социолингвистического анализа субстандартной лексики, включающей жаргон, просторечие, вульгаризмы и сленговую лексику.

Актуальность исследования стратифицированных социолектов объясняется их широким распространением в современной разговорной речи. Распространение подобных языковых явлений обусловлено рядом экстралингвистических факторов, связанных с социальными и культурными изменениями в обществе.

Основная часть

Одним из факторов распространения субстандартной лексики является демократизация русского языка в сфере разговорной речи. Современные носители языка всё чаще используют разговорные формы и выражения, стремясь отказаться от строгих языковых норм, характерных для предыдущих этапов развития языка. В результате в повседневной речи появляются новые выражения и разговорные формы, отражающие особенности современной культуры и коммуникации.

Другим фактором является рост криминогенности общества в определённые исторические периоды, особенно в годы социальных и политических преобразований. В такие периоды лексика криминального мира и лагерной среды проникает в повседневную речь широких слоёв населения. Подобные языковые элементы постепенно становятся частью разговорного языка и оказывают влияние на развитие национального литературного языка.

Существенное влияние на развитие субстандартной лексики оказывает также активное заимствование слов из различных языков и диалектов. В процессе языкового взаимодействия новые слова и выражения пополняют словарный состав языка и формируют новые формы разговорной речи.

Кроме того, значительную роль играет влияние политического и общественного дискурса. Популистская риторика и использование образных выражений в публичной речи способствуют распространению нестандартных языковых форм и выражений, которые постепенно закрепляются в повседневной коммуникации.

В результате этих процессов в разговорной речи активно используются жаргонизмы, которые постепенно переходят в общеразговорный язык. Наряду с жаргоном возникает особая разновидность социолекта — сленг. Несмотря на тесную связь с жаргоном, сленг обладает рядом специфических особенностей. Он характеризуется активным использованием образных выражений, эмоциональной окрашенностью и высокой степенью вариативности.

Следует отметить, что в современной лингвистике отсутствует единое общепринятое определение понятия «сленг». Многие исследователи рассматривают сленг как совокупность нестандартных лексических единиц, используемых в разговорной речи различными социальными группами. Так, известный исследователь Э. Партридж определял сленг как сознательное и целенаправленное использование элементов социолектного словаря в разговорной речи для достижения определённого стилистического эффекта.

Использование сленга может преследовать различные цели. В частности, он применяется для создания эффекта новизны и необычности, для передачи эмоционального состояния говорящего, а также для придания речи выразительности и образности.

В научной литературе особое внимание уделяется разграничению понятий «сленг», «жаргон» и «арго». Жаргон обычно рассматривается как разновидность речи, характерная для определённой социальной, профессиональной или возрастной группы. Он служит средством идентификации членов определённой социальной общности и способствует формированию групповой языковой идентичности.

Арго, в отличие от жаргона и сленга, рассматривается как искусственно сформированная языковая система, предназначенная для сокрытия информации от посторонних. Основной функцией арго является конспирация, то есть создание специального кода, понятного только членам определённой группы. Именно поэтому арго широко использовалось в криминальной среде.

Некоторые исследователи отмечают, что жаргон часто имеет пейоративный оттенок и используется для обозначения грубых или нелитературных языковых форм. В связи с этим в научной литературе иногда предпочитают использовать термин «арго» как более нейтральный.

В современной лингвистике предпринимаются попытки более точного разграничения этих понятий. Например, Е. А. Редкозубова предложила специальную лингвосемиотическую методику разграничения арго, жаргона и сленга, основанную на анализе кодированной коммуникации.

Заключение

Таким образом, анализ понятий «сленг», «жаргон» и «арго» показывает, что данные языковые явления имеют как сходства, так и существенные различия. Все они относятся к сфере субстандартной лексики и отражают особенности функционирования языка в различных социальных группах.

Сленг характеризуется высокой степенью вариативности и используется преимущественно в разговорной речи для выражения эмоциональности и образности. Жаргон, в свою очередь, связан с речевой практикой определённых социальных или профессиональных групп и выполняет функцию групповой идентификации. Арго отличается от них своей искусственной природой и выполняет функцию сокрытия информации.

Изучение данных языковых явлений имеет важное значение для современной социолингвистики, поскольку позволяет глубже понять процессы развития языка и его взаимодействия с обществом. Кроме того, анализ субстандартной лексики способствует более полному исследованию динамики языковых изменений и отражает социальные и культурные процессы, происходящие в обществе.

Список использованных источников

1. Арапов, М. В. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Советская энциклопедия, 1998. — 847 с.
2. Беляева, Т.М., Хомяков В. А. Нестандартная лексика английского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. — 136 с.
3. Елистратов, В. С. Словарь русского арго. // В. С. Елистратов. — М.: Русские словари, 2000. — 728 с.
4. Ван, С. К вопросу возникновения, роли в обществе, источниках пополнения молодежного жаргона в русском и китайском языке: сопоставительный аспект / С. Ван // Филология и лингвистика в современном мире: материалы I международной научной конференции (Москва, июнь 2017 г.). -М.: Буки-Веди, 2017(в). — С. 30–39.
5. Маковский, М. М. Английские социальные диалекты. — М.: Высшая школа, 1982. — 135 с.
6. Редкозубова, Е. А. Терминологическое и сущностное разграничение арго, жаргона и сленга как феноменов кодированной коммуникации // Е. А.

- Редкозубова / Науч. мысль Кавказа. Ростов н/Д: Северо-Кавказский научный центр высшей школы ЮФУ, 2008. — 247 с.
7. Редкозубова, Е. А. Сленг в современном коммуникативном пространстве. // Е. А. Редкозубова / Ростов н/Д: АкадемЛит, 2012. — 148 с.
8. Сиротинина, О. Б. Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика / О. Б. Сиротинина. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 376 с.
9. Хомяков, В. А. Нестандартная лексика в структуре английского национального периода: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. // В. А. Хомяков. — Л., 1979. — 34 с.